

EL CAMINO NEOCATECUMENAL: UNA ADECUADA PROPEDÉUTICA A LA INTERPRETACIÓN CATÓLICA DE LA ESCRITURA

Francisco Javier Romero Pérez

Doutor em Teologia pela Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid, mestre em Teologia com especialidade em Sagrada Escritura pela Universidad Pontificia Comillas (Espanha). É o Diretor Acadêmico do Centro de Estudos Filosófico-Teológicos Redemptoris Mater de Brasília, onde é professor ordinário estável de Sagrada Escritura e dirige a Revista Brasiliensis. E-mail: javrom@gmail.com

Resumo: O Caminho Neocatecumenal é uma verdadeira iniciação à vida cristã e, especialmente, à compreensão da Sagrada Escritura como Palavra de Deus na linguagem humana. Tem uma propedêutica própria para iniciar ao crente na linguagem própria da Escritura, em suas formas de falar, etc, possibilitando uma verdadeira hermenêutica da Fé numa comunidade guiada pela ajuda dos catequistas e presbíteros que num contexto litúrgico favorece sua acolhida na vida concreta de cada dia.

Palavras-chave: Sagrada Escritura. Caminho Neocatecumenal. Comunidade. Exegese. Hermenêutica.

Abstract: The Neocatecumenal Way is a truly initiation to the Christian life and, especially, to the understanding of the Holy Scripture as Word of God in the human language. Has an own propaedeutic to initiate the believer in the Scripture's own language, in its ways of speaking, etc..., enabling a true hermeneutics of the Faith in a community guided by the help of the catechists and priests that, in a liturgical context, benefits its acceptance in the concrete life of each day.

Keywords: Holy Scripture. Neocatecumenal Way. Community. Exegesis. Hermeneutics.

Resumen: El Camino Neocatecumenal es una verdadera iniciación a la vida cristiana y en especial, a la comprensión de la Sagrada Escritura como Palabra de Dios en lenguaje humano. Tiene una propedéutica propia para iniciar al creyente en el lenguaje propio de la Escritura, en sus formas de hablar, etc., posibilitando una verdadera hermenéutica de la Fe en una comunidad guiada por la ayuda de los catequistas y presbíteros que en un contexto litúrgico favorece su acogida en la vida concreta de cada día.

Palabras-clave: Sagrada Escritura. Camino Neocatecumenal. Comunidad. Exégesis. Hermenéutica.

Sommario: Il cammino neocatecumenale è una vera iniziazione alla vita cristiana e in speciale, alla comprensione della Sacra Scrittura come Parola di Dio in linguaggio umano. Ha una propria propedeutica per iniziare il credente nel linguaggio proprio della Scrittura, nelle sue forme di parlare, ecc..., permettendo una vera ermeneutica della Fede in una comunità

guidata con l'aiuto dei catechisti e presbiteri che in un contesto liturgico favorisce la sua ricezione nella vita concreta di ogni giorno.

Parole chiave: Sacra Scrittura. Cammino Neocatecumenale. Comunità. Esegesei. Ermeneutica.

Résume: Le Chemin Néocatéchuménal est une vraie initiation à la vie chrétienne et, spécialement, à la compréhension de la Sainte Écriture comme Parole de Dieu dans

le langage humain. Il a une propédeutique propre pour introduire le croyant au langage propre de l'Écriture, dans ses façons de parler, etc. Ça rend possible une vraie herméneutique de la Foi dans une communauté guidée par l'aide des catéchistes et des prêtres que, dans un contexte liturgique, favorise son accueil dans la vie concrète de chaque jour.

Mots-clés: Sainte Écriture. Chemin Néocatéchuménal. Communauté. Exégèse. Hermétique.

1 INTRODUCCIÓN

Se ha dicho frecuentemente que el problema central de la época moderna ha sido el de la hermenéutica. La hermenéutica como ciencia de interpretar los textos antiguos afirma la posibilidad de llegar a conocerlos, de llegar a interpretarlos y por tanto de que sean significativos para el hoy¹. La tarea del exégeta es esta: hacer posible que la comprensión de los textos culmine con su actualización en la vida de la comunidad creyente que los acoge estos textos como Palabra de Dios que conduce su vida de Fe.

El problema hermenéutico es, por tanto, un problema epistemológico que nace en el ámbito filosófico e histórico y que tiene amplias implicaciones en el ámbito teológico². La hermenéutica, desde el punto de vista bíblico, es el arte de aplicar la Palabra de Dios a nuestra vida. Esto es posible porque creemos que Dios, a través de la revelación, entra en diálogo con el hombre, interviene en su historia y es capaz de transformar la vida de aquel que es el oyente de la palabra. Lo hace precisamente en virtud de la misma fuerza de la Palabra y del espíritu que la acompaña desde su nacimiento como escritura inspirada hasta la proclamación y acogida en el hoy. Este proceso implica directamente el trabajo exegético que debe regirse por unas reglas y principios que sean armónicos con la naturaleza del objeto estudiado: un texto antiguo que nace en una comunidad de fe y que es conservado, transmitido y acogido en cada generación como palabra inspirada³.

¹ MARLÉ, René. *El problema teológico de la hermenéutica*. Madrid: Razón y Fe, 1965.

² SAYÉS, José Antonio. *Teología fundamental: la razón de nuestra esperanza*. Valencia: Edicep, 2006. p. 543.

³ CORETH, Emerich. *Cuestiones fundamentales de hermenéutica*. Barcelona: Herder, 1972. p. 1-4.

El objeto de este trabajo es presentar el documento de la Pontificia Comisión Bíblica (PCB, en adelante) del 23 de Abril de 1993 y su repercusión en la vida de la Iglesia y la exégesis contemporánea y exponer cómo el Camino Neocatecumenal⁴ vive algunos aspectos que subraya este documento para la vida de los fieles enseñándoles a acoger en la propia vida y en la comunidad el texto bíblico como palabra inspirada que ilumina la vida de cada generación permaneciendo vivo en cada generación creyente y al mismo tiempo señalar cómo esta experiencia también está fecundando la formación de los futuros presbíteros en los seminarios *Redemptoris Mater*.

Un documento que, a pesar del transcurso de los años, es de gran actualidad y que implica consecuencias prácticas y pastorales de fuerza renovadora. La acogida de los criterios establecidos en este documento renueva tanto la labor del exégeta como la vida de la Iglesia que acoge la palabra y que coloca en el centro de su vida la escucha como actitud central para que esta palabra sea significativa para el hoy del creyente.

Albert Vanhoye en una entrevista⁵ habla de la favorable recepción del documento que se muestra en la variedad de lenguas a las que fue traducido rápidamente así como los comentarios de diversa índole que lo han acompañado. En esta misma entrevista señala el interés personal del Santo Padre.

Ciertamente este documento está cumpliendo un papel importante como criterio orientador de los estudio bíblicos en la actualidad a la vez que sirve para revisar algunas conclusiones de la ciencia bíblica que parecen disconformes con las exigencia de los principios de interpretación católica apuntados en la *Dei Verbum* y ahora subrayados y profundizados en este texto de la Pontificia Comisión Bíblica.

Sin duda la exégesis científica de la Escritura ha encontrado una gran luz en esta orientación del Magisterio pero aún queda el camino que conecte la

⁴ BLÁZQUEZ, Ricardo. *Las comunidades neocatecumenales: discernimiento teológico*. 4. ed. Bilbao: Desclée de Brouwer, 1989.

⁵ WILLIAMSON, Peter. Catholic Exegesis today: an interview with Albert Vanhoye. *Biblical Studies on the Web*, Rome, v. 1, p. 11-19, 1998.

exégesis científica de la Escritura con la vida de Fe del creyente de un modo que ambas se puedan fecundar mutuamente. Pensamos que la experiencia de la Iniciación cristiana del Camino Neocatecumenal ayuda a que esta relación acontezca y se produzca esta fecundación mutua tan fructífera para la vida de la Iglesia⁶.

Por otra parte en la experiencia del Camino Neocatecumenal encontramos la acogida de los principios que exponemos en la primera parte del trabajo de un modo no solo teórico sino como una experiencia central en la Iniciación Cristiana del Camino Neocatecumenal que en su dinámica catecumenal⁷ constituye la Palabra de Dios como centro y eje de su desarrollo.

Esta experiencia de renovación de la vida cristiana ha producido abundantes vocaciones al presbiterado que se forman en los Seminarios *Redemptoris Mater*, donde los futuros presbíteros tienen que acoger los elementos propios de la formación presbiteral como el estudio de la teología y conectar estos con la experiencia vivida en sus propias comunidades como oyentes de la Palabra, hermanos entre los hermanos, para llegar a la madurez necesaria para asumir el ministerio apostólico. Al mismo tiempo el estudio y la exégesis bíblica se ha visto fecundada, y en cierta forma desafiada, por tan feliz encuentro y síntesis entre la Iniciación Cristiana y la formación presbiteral.

2 SITUACIÓN QUE REFLEJA EL DOCUMENTO

En 1988, el Cardenal Ratzinger expresaba, en una conferencia en New York sobre "Biblical Interpretation in Crisis"⁸, que el criticismo de Bultmann y Dibeluis construido sobre posiciones filosóficas contrarias a la Fe de la Iglesia ha sido un factor negativo dentro del desarrollo de la

⁶ Cf. CALLES GARZÓN, Juan José. El camino neocatecumenal: Un catecumenado parroquial. Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca, 2005

⁷ Cf. CALLES GARZÓN, Juan José. Catecumenado y Comunidad Cristiana en el Episcopado Español (1964-2006). Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca, 2006.

⁸ WILLIAMSON, Peter. Catholic Exegesis today: an interview with Albert Vanhoye. Catholic exegesis today: an interview with Albert Vanhoye. *Biblical Studies on the Web*, Rome, v. 1. p. 12, 1998.

exégesis contemporánea. Este sentimiento estaba en muchos ambientes y ha sido tratado por el documento de la PCB. Se observaba que el Método histórico-crítico tal y como se practicaba debía ser corregido, pero que a la vez resultaba imprescindible para un acercamiento científico al estudio de la Biblia. El problema real era la separación de la exégesis académica de la vida y fe de la Iglesia.

El riesgo de que la exégesis académica en su intento de ser científica no prestase atención a la dimensión religiosa y eclesial del mensaje que la Biblia nos transmite estaba también presente. Existían excelentes estudios exegéticos donde la dimensión religiosa estaba ausente. Descubrir esta dimensión es una tarea indispensable para comunicar el mensaje bíblico.

En este sentido la tarea de actualización de la Palabra de Dios para el hombre de hoy no es la tarea de la exégesis científica, sino que es el camino hacia ella y sirve a este propósito. Así aunque la actualización es un empeño pastoral, la exégesis científica debe tenerla en cuenta, y para ello debe prestar especial atención, a la dimensión religiosa de la Biblia. El documento muestra el camino como se debe hacer: buscar el significado de las palabras en sus contextos originales, comprender su significado histórico para encontrar los puntos que pueden ser actualizados en la vida del creyente y de la comunidad cristiana.

En algunos ambientes se ha llegado a formular la siguiente cuestión: ¿es posible aceptar el método histórico-crítico y mantener firmes los principios de la interpretación católica de la Biblia?⁹. El problema se plantea en términos de incompatibilidad. La comunidad científica y exegética ha tomado una postura cercana al historicismo y naturalismo que choca con la dimensión trascendente del texto. Por otra parte se plantea la tentación de insistir en el sentido espiritual de texto tanto que este no tendría ninguna conexión con el sentido literal. La PCB ha insistido en la relación entre ambos. La base de la interpretación se encuentra en el sentido literal pero el texto

⁹ WILLIAMSON, op. cit., p.14.

no está cerrado sino que nos indica una dirección una posibilidad del texto hacia la cual podemos avanzar más y más. Como dice Ratzinger Ratzinger:

las palabras transmitidas en la Biblia se convierten en Escritura a través de un proceso de relecturas cada vez nuevas [...]. En la relectura, en la lectura progresiva, mediante correcciones, profundizaciones y ampliaciones tácitas, la formación de la Escritura se configura como un proceso de la palabra que abre poco a poco sus potencialidades interiores, que de algún modo estaban ya como semillas y que solo se abren ante el desafío de situaciones nuevas, nuevas experiencias y nuevos sufrimientos. Por ejemplo, la lectura del Antiguo Testamento a la luz del acontecimiento pascual establece un nuevo y radical contexto de interpretación, un contexto real, que abre el mismo texto a una ulterior significación¹⁰.

En este sentido, cobra cada vez más importancia la lectura canónica de la Escritura. La exégesis había insistido demasiado en el papel de la diferentes fuentes y niveles de éstas en orden a la interpretación científica de la Biblia. Este método nos hace más conscientes del proceso de elaboración del texto bíblico. En muchos casos solo se trata de hipótesis. Por ello al final siempre es necesario retomar el texto del canon que es el inspirado y el que ilumina la vida de la Iglesia¹¹. Son dos acercamientos necesarios y complementarios.

A este respecto Max Seckler¹² ha expuesto que la historia de la crisis del canon bíblico que se remonta a Spinoza y se desarrolla especialmente en los ambientes de la exégesis científica protestante nos impulsa a redescubrir el canon como criterio eclesial para la interpretación de la Escritura. La crisis del canon se muestra en la excesiva insistencia en el sentido diacrónico del

¹⁰ RATZINGER, Joseph. *Jesús de Nazaret: desde el bautismo a la transfiguración*. Madrid: Esfera de los Libros, 2007. p. 15.

¹¹ WILLIAMSON, op. cit., p. 15.

¹² SECKLER, Max. Problematik des biblischen Kanons und die Wiederentdeckung seiner Notwendigkeit in L'Interpretazione della Bibbia nella Chiesa. In: SIMPOSIO DALLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, 1997, Roma. *Annali...* Roma: Libreria Editrice Vaticana, 2001. p. 150-177.

texto que, intentando reconstruir la versión más original de este, olvida la importancia de la recepción del mismo en su versión final por la comunidad creyente. Por ello señala como urgente la integración del método diacrónico y del sincrónico (*canonical approach*). Se da importancia al crecimiento del sentido del texto en su contexto eclesial.

El papel de los exegetas no es por tanto la labor de un reducido grupo de especialistas que se preocupan de diseccionar el texto bíblico, sino que tiene una relación vital con la comunidad creyente, con el pueblo de Dios. Como hemos señalado, con su trabajo prepara la actualización del texto y ayuda a una comprensión más profunda de este. Pero su labor no se reduce a una técnica de interpretación literaria, sino que tiene la necesidad de explicar el significado cristológico y teológico. Esta lectura teológica en el canon y en la tradición debe ser integrada en la labor del exegeta¹³.

La regla de la Fe debe ser un principio de interpretación católica. Esta *regula fidei* incluye la Escritura misma, la tradición transmitida por los obispos, los interrogatorios bautismales, los Credos, el modo de vivir los cristianos, la *lex orandi*, la doctrina de los Padres, la antigüedad y universalidad de la doctrina, el *sensus fidelium* y el consenso de la Iglesia¹⁴.

Otro aspecto de la problemática es la influencia de determinadas filosofías hermenéuticas que con ciertos *apriori* o *precomprensiones* determinan la interpretación del texto bíblico. La comisión ha invitado a utilizar el método histórico-crítico sin ningún *a priori*. Este método "no está ligado necesariamente a las suposiciones de la escuela de Bultmann, que reduce el contenido de la Escritura a un mensaje antropológico"¹⁵. Ciertamente todo lector que se acerca a un texto posee una precomprensión.

¹³ WILLIAMSON, Peter. Catholic Exegesis today: an interview with Albert Vanhoye. *Biblical Studies on the Web*, Rome, v. 1, p. 16, 1998.

¹⁴ GRECH, Prosper. The "Regula fidei" as hermeneutical principle yesterday and today. In: SIMPOSIO DALLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, 2001, Roma. *Annali...* Roma: Libreria Editrice Vaticana, 2001. p. 208-224.

¹⁵ WILLIAMSON, Peter, Catholic Exegesis today: an interview with Albert Vanhoye. *Biblical Studies on the Web*, Rome, v. 1, p. 16, 1998.

El problema es de qué tipo sea esta precomprensión. La Iglesia se sitúa dentro de una tradición viva y ella refleja el verdadero significado del texto.

Gianantonio Borgonovo señala que en el origen de la metodología histórico-crítica está la distinción entre "método" e "inspiración". Señala que se debe recuperar el carácter inspirado de la Escritura y que éste debe influir en la labor crítica. En este sentido reflexiona sobre la insuficiencia de algunas propuestas para superar este *impasse*, especialmente con las propuestas que insisten en el *sensus plenior*. Se necesita una justa concepción acerca del problema de la inspiración¹⁶.

Como señala Peter Williamson, "El estudioso católico debe realizar su trabajo con el mayor rigor científico, buscando conocer lo que dice la Biblia, que es lo que sus diferentes autores quieren comunicar, y explicar los textos con precisión y minuciosidad"¹⁷.

A pesar de las dificultades que ofrece el método histórico-crítico, la Comisión defiende el método con la correcciones ya señaladas y abre más las perspectivas evitando que éste tenga el monopolio del trabajo científico. Por ello hace un sumario de varios métodos y acercamientos que pueden completar la labor de este y redimensionar sus conclusiones¹⁸.

El documento no trata otros temas como la verdad de la escritura que ya había tratado la constitución conciliar *Dei Verbum* en el capítulo 11 y que deben ser profundizados al compás del avance de las ciencias bíblicas. En el Simposio promovido por la Congregación para la doctrina de la Fe se ha subrayado la importancia de la teología de la inspiración entendiendo la revelación como un diálogo de Dios con el hombre. Diálogo expresado en el lenguaje humano.

El modo de este influjo del Espíritu, considerado en particular a la luz de la multiplicidad de fuentes, del fenómeno de la transmisión oral y de varios estadios

¹⁶ BORGONOVO, Gianantonio, Una proposta de rilettura dell' ispirazione biblica dopo gli apporti della Forme Redaktionsgeschichte en l' Interpretazione della Bibbia nella Chiesa. In: SIMPOSIO DALLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, 1999, Roma. *Annali...* Roma: Librería Editrice Vaticana, 2001. p. 41-63.

¹⁷ WILLIAMSON, op. cit., p. 17.

¹⁸ *Ibid.*, p. 17.

*de la escritura, permanece como un problema que debe ser estudiado más a fondo en el contexto de un teología de la revelación bíblica*¹⁹.

Sin embargo, señala la importancia de la Escritura en la vida de la Iglesia y del creyente, subrayando que es el Espíritu Santo el que abre los ojos del lector que se acerca con fe para captar el significado profundo de la Escritura. Este mensaje se desprende de las palabras del texto bíblico y no tiene solo que ver con el pasado, sino con el presente, con el significado de la existencia de cada uno.

El Espíritu Santo nos comunica también el sentido eclesial del texto que el mismo utiliza para ese continuo diálogo entre Cristo y la Iglesia. El texto en si mismo no es un objeto sino una mediación viva que ilumina e intensifica nuestra relación con Dios.

En este sentido, en la actualidad existe un retorno a diversas formas de *lectio divina* que pretenden poner en el centro de la vida cristiana la Palabra de Dios como fuente de esta luz y verdad en la búsqueda de sentido de los hombres y mujeres de hoy.

3 PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN CATÓLICA EN EL DOCUMENTO

A continuación aportamos una pequeña síntesis de los principios que se pueden extraer del documento de la Pontificia Comisión Bíblica para una interpretación católica de la Escritura. Las citas entre paréntesis se refieren a los apartados del documento en los que se desarrolla la temática aquí resumida.

A. EL PRINCIPIO FUNDAMENTAL

A.1 LA PALABRA DE DIOS EN LENGUAJE HUMANO

La Sagrada Escritura es la palabra de Dios expresada en el lenguaje humano (I.A.a). El pensamiento y las palabras son, a la vez, Palabra de Dios y

¹⁹ GRECH, Prosper. L'interpretazione della Bibbia nella Chiesa. In: SIMPOSIO DALLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE 1999, Roma. *Annali...* Roma: Librería Editrice Vaticana, 2001. p. 20.

lenguaje humano de tal manera que la Biblia entera es Palabra de Dios y del autor humano inspirado (III.D.2.c).

Es la armonía entre el misterio de la Encarnación y de la Escritura inspirada señalada por el Santo Padre en el discurso de presentación del documento, lo que constituye éste elemento fundamental clave para la comprensión de la naturaleza de la palabra inspirada.

Es el texto canónico en su estadio final el que es la expresión de la Palabra de Dios. (I.A.4.f)

Porque es Palabra de Dios, la Escritura cumple un papel fundamental, para la Iglesia, para la teología, para la predicación y para la catequesis. La escritura es la fuente de la vida de la fe, esperanza y amor del Pueblo de Dios y una Luz para toda la humanidad (Intro B.b).

B "EN LENGUAJE HUMANO": LA EXÉGESIS CATÓLICA Y EL CONOCIMIENTO HUMANO

B.1 LA EXÉGESIS CATÓLICA Y LA CIENCIA

Los textos bíblicos son el trabajo de autores humanos que emplearon sus propias capacidades para expresarse y los medios de su época, contexto social, conocimientos, etc. que tenían a su disposición. Por consiguiente, la exégesis católica hace uso de métodos científicos y acercamientos que permiten una búsqueda del significado de los textos en sus contextos literarios, socio-culturales, religiosos e históricos libremente. (III.a)

La exégesis católica debe llevarse a cabo de una manera tan crítica y objetiva como sea posible

La exégesis católica contribuye activamente al desarrollo de métodos nuevos y al progreso de investigación (III.a). En esta empresa los estudiosos católicos colaboran con estudiosos que no son católicos (III.C.a).

B.2 LA EXÉGESIS CATÓLICA Y LA HISTORIA

La exégesis católica se preocupa por la historia debido al carácter

histórico de la revelación bíblica. Aunque la Biblia no es un libro de la historia en el sentido moderno y aunque incluye géneros literarios que son poéticos, simbólicos e imaginativos, la Escritura es testimonio de una realidad histórica, es decir, las acciones salvadoras de Dios en el pasado tienen implicaciones para el presente.

La interpretación de un texto bíblico debe ser conforme con el significado expresado por los autores humanos. (II.B.l.g).

Según Edmund Arens, el magisterio pontificio sobre la Sagrada Escritura a lo largo de los últimos cien años ha puesto el acento en la intención del autor humano, de su situación histórica, de su problemática personal y situación histórica para evitar una interpretación de la Biblia que fuera puramente simbólica sin raíces históricas²⁰. Según este autor, el Documento de la Pontificia Comisión Bíblica, sin abandonar el método histórico crítico, que es indispensable para comprender el sentido de los textos antiguos, subraya la importancia de comprender la intención del autor humano, estos es, de los autores y redactores. La tendencia actual a valorar el aspecto sincrónico del texto conduce a la afirmación de una cierta independencia del texto respecto al autor humano y concentra la atención sobre el autor divino. Se trata de un equilibrio que viene dado por la comprensión de la lectura e interpretación como un proceso comunicativo.

El estudio histórico sitúa los textos bíblico en sus contextos antiguos, ayudando a clarificar el significado del mensaje que los autores transmitieron a sus lectores originales y para nosotros.

Aunque la exégesis católica emplea un método histórico que no es historicista o positivista, se acerca a lo que puede demostrarse por el análisis histórico objetivo.

B.3 EL USO DE ANÁLISIS FILOLÓGICO Y LITERARIO

Porque la Escritura es la palabra de Dios escrita, el análisis filológico y

²⁰ ARENS, Edmund. "Intentio textus" und "Intentio auctoris". In: SIMPOSIO DALLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, 1997, Roma. *Annali...* Roma: Libreria Editrice Vaticana, 2001. p. 187-207.

literario es necesario para comprender a los autores que lo emplearon para comunicar su mensaje.

El análisis filológico y literario contribuye a determinar textos, vocabulario comprensivo y sintaxis, mientras distingue las unidades textuales, identificando los géneros, analizando las fuentes, y reconociendo la coherencia interior en los textos (I.A.3.c). A menudo ellos aclaran lo que el autor humano pensó comunicar..

El análisis literario subraya la importancia de leer el sincrónicamente la Biblia (I.A.3.c; Conclusión c-d), de leer los textos en sus contextos literarios, y de reconocer la pluralidad de significado en los textos escritos (II.B.d).

B.4 LA CONTRIBUCIÓN DE LA HERMENÉUTICA FILOSÓFICA.

Interpretar la Biblia es un acto del conocer humano como el acto de comprender cualquier otra escritura antigua, algunos principios de hermenéutica filosófica informan la interpretación católica.

No es posible entender cualquier texto escrito sin “preconcepciones,” es decir, presupuestos que guían la comprensión (II.A.1.a). El acto de entender involucra una dialéctica entre la pre-comprensión del intérprete y la perspectiva del texto (II.A.1.c). No obstante, esta pre-comprensión debe estar abierta a la corrección en su diálogo con la realidad misma del texto (II.A.1.a).

Como la interpretación de la Biblia involucra la subjetividad del intérprete, la interpretación solo es posible si hay una afinidad fundamental entre el intérprete y su objeto (II.A.2.c). Algunas teorías hermenéuticas dependen de presuposiciones que son incompatibles con el mensaje de la Biblia. (II.A.2.d)

La hermenéutica filosófica corrige algunas tendencias de la crítica histórica, mostrando la insuficiencia del positivismo histórico (U.B.2.c), el papel del lector en la interpretación posibilita significados más allá de la escena histórica de un texto, y abre el texto a una pluralidad de significados (II.B.c; el d de la Conclusión).

Porque en la Biblia los cristianos buscan el significado de estas escrituras antiguas para el presente, la crítica literaria e histórica debe incorporarse al modelo de interpretación que supera la distancia del tiempo entre el origen del texto y nuestro contexto contemporáneo (II.A.2.a). La Biblia misma y la historia de su interpretación demuestran un modelo de relectura de los textos en las circunstancias nuevas (II.A.2.b).

C "LA PALABRA DE DIOS": LA EXÉGESIS CATÓLICA Y LA FE CRISTIANA

C.1 UNA HERMENÉUTICA DE FE

El conocimiento bíblico no puede detenerse en la comprensión de palabras, conceptos y eventos. Debe buscar llegar a la realidad que el lenguaje comunica, una realidad trascendente, la comunicación con Dios. (II.A.1.d)

Los eventos alcanzan su pleno significado a la luz del acontecimiento de Jesucristo (IIA.2.d). Porque la Biblia es la palabra de Dios, debe interpretarse a la luz de la fe para ser entendida propiamente. Por consiguiente, la exégesis es una disciplina teológica. La luz del Espíritu del Santo es necesaria para interpretar la Escritura correctamente. (II.X2.f)

C.2 EL PAPEL DE LA COMUNIDAD DE FE

La comunidad creyente, el Pueblo de Dios, es el contexto verdaderamente adecuado para interpretar la Escritura (I.C.1 .g). La escritura se formó dentro de las tradiciones de fe de Israel y la Iglesia primitiva, y contribuyó a su vez al desarrollo de sus tradiciones (III.A.3.f).

Las Escrituras pertenecen a toda Iglesia (III.B.3.i) y todos los miembros de la Iglesia tienen un papel en la interpretación de la Escritura (III.B.3.b). Incluso las personas de condición humilde, según la Escritura, son oyentes privilegiados de la palabra de Dios (III.B.3.f).

El clero, los catequistas, el exegetas y otros, tienen diferentes papeles en la interpretación de la Escritura (III.B.3.i). La autoridad de la iglesia es responsable de que esa interpretación permanezca fiel al Evangelio y a la

Gran Tradición, y el Magisterio ejerce un papel de última autoridad si la ocasión lo requiere (I.C.1.g).

La liturgia es el momento último de una palabra que ha sido escrita para ser proclamada.

C.3 LA INTERPRETACIÓN EN LA LUZ DE LA TRADICIÓN BÍBLICA, LA UNIDAD DE LA ESCRITURA, Y EL CANON

La exégesis católica busca interpretar la Sagrada Escritura en continuidad con los modelos dinámicos de interpretación que se encuentran dentro de la propia Biblia. En la Biblia, las escrituras posteriores dependen a menudo de los textos más tempranos cuando sus autores re-leyeron eso que había sido escrito antes respondiendo a nuevas preguntas y nuevas circunstancias (III.A.1.a). La exégesis católica investiga ambos contextos para ser fiel a la comprensión de fe expresada en la Biblia y para mantener el diálogo con el mundo de hoy (III.A.3.h). La exégesis católica reconoce la unidad esencial de Escritura (III.A.2.g). La exégesis católica interpreta los textos individuales a la luz de todo el canon de la Escritura. (I.C.b; III.D.4.b).

C.4 LA INTERPRETACIÓN DEL ANTIGUO TESTAMENTO A LA LUZ DEL MISTERIO PASCUAL

La iglesia considera el Antiguo Testamento como Escritura inspirada, que comunica la revelación de Dios fielmente (III.A.2.a; III.B.1.b). El Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento a la luz del misterio pascual .

Thomas Söding afirma que la unidad de la Escritura, de los dos Testamentos, mira a la unidad de la acción salvífica de Dios en la historia de Israel que culmina en el evento de Cristo como cumplimiento escatológico de las promesas de Dios a su pueblo²¹. Desde esta luz, la historia de Israel y

²¹ SÖDING, Thomas. Kriterien im Neuen Testament für eine Theologie des Altes Testaments. In: SIMPOSIO DALLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, 1999, Roma. *Annali...* Roma: Librería Editrice Vaticana, 2001.p. 232-272.

las Escrituras de la primera alianza son valoradas en cuanto fundamento de la Encarnación del Verbo. Este autor lo aplica directamente al campo de la Cristología y la relación Cristo-Escritura: la Cristología debe ser conforme a la Escritura y la Escritura debe ser interpretada cristológicamente.

(I.C.1.i). En Jesucristo muerto y resucitado se cumplen las Escrituras del Antiguo Testamento (III,A,2.a). Jesús tiene su propia interpretación del Antiguo Testamento y es lo que los Apóstoles expresaron en el Nuevo Testamento bajo la inspiración del Espíritu. Algunos de los procedimientos interpretativos empleados por los autores del Nuevo Testamento reflejan el pensamiento de ese tiempo particular. (III.A.2.f).

Los cristianos no limitan el significado del Antiguo Testamento de manera que prepara solamente la venida de Cristo. Más bien la Iglesia estima la interpretación canónica del Antiguo Testamento antes del acontecimiento de la Pascua cristiana como una fase en el misterio de salvación (I.C.1.i). Ella continúa alimentándose del mensaje inspirado del Antiguo Testamento (III.A.2.e).

C.5 LA INTERPRETACIÓN A LA LUZ DE LA TRADICIÓN VIVIENTE DE LA IGLESIA

La exégesis católica se sitúa deliberadamente dentro de la corriente de la Tradición viviente de la Iglesia (III.b) y busca ser fiel a la revelación transmitida por la gran Tradición de que la Biblia es un testigo (Conclusión. e).

Dentro de esta Tradición viviente, los Padres de la Iglesia tienen un lugar fundamental. Después de haber deducido de la Escritura las orientaciones básicas que formaron la tradición doctrinal de la Iglesia, y habiendo proporcionado una enseñanza teológica rica siguen siendo una fuente rica de instrucción y nutrición (III.B.2.b). Sin embargo, la exégesis católica no está limitada por los métodos exegéticos de los Padres (II.B.2.h; III.B.2.k).

C.6 EL OBJETIVO DE LA INTERPRETACIÓN: EXPLICAR EL MENSAJE RELIGIOSO DE LA ESCRITURA

El objetivo primario de la exégesis católica es explicar el mensaje religioso

de la Biblia, es decir, que la Palabra de Dios continué dirigiendo toda la vida de la Iglesia. (IV.a, III.C.1.b). El último propósito de la exégesis católica es alimentar y construir el cuerpo de Cristo con la Palabra de Dios. Como observa Collantes:

Si los exegetas católicos dan sobre todo una interpretación teológica, como hemos dicho, harán eficazmente callar a quienes aseguran que apenas encuentran en los comentarios bíblicos algo que eleve la mente a Dios, que nutra el espíritu y estimule la vida interior; y andan diciendo en consecuencia que hay que refugiarse en una cierta interpretación espiritual o, como ellos dicen, mística [...]. El exegeta, a la par que debe investigar y exponer el sentido que llaman literal, es decir, el significado que les dio y expresó el autor sagrado, debe también exponer el sentido espiritual, siempre que conste debidamente que es el dado por Dios²².

Por tanto, no debemos olvidar que el final de todo el proceso hermenéutico es que la actualización de la Escritura acontezca de una forma que posibilite la acogida de la Palabra en la vida del creyente, respetando y no manipulando su naturaleza y llevando a este a comprenderla rectamente y practicarla en su realidad concreta. Este es el gran servicio de la exégesis que no debe ser olvidado.

4 LA EXPERIENCIA DEL CAMINO NEOCATECUMENAL

El documento de la Pontificia Comisión Bíblica no pretende solamente aclarar y orientar la exégesis científica sino también poner en el centro de la vida de la Iglesia y en sus diferentes campos y actividades la Palabra de Dios.

En este empeño vamos a ilustrar un ejemplo concreto de este impulso que comenzó con la Constitución Conciliar *Dei Verbum* y que ha encontrado una continuidad reciente en la *Verbum Domini* de Benedicto XVI. También el papa Francisco ha animado a los miembros de la Pontificia Comisión Bíblica en este sentido:

²² COLLANTES, Justo. *La fe de la Iglesia Católica: las ideas y los hombres en los documentos doctrinales del magisterio*. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1983. p. 11.

Las Sagradas Escrituras, como sabemos, son el testimonio escrito de la Palabra divina, el memorial canónico que atestigua el acontecimiento de la Revelación. La Palabra de Dios, por lo tanto, precede y excede a la Biblia. Es por ello que nuestra fe no tiene en el centro solo un libro, sino una historia de salvación y sobre todo a una Persona, Jesucristo, Palabra de Dios hecha carne. Precisamente porque el horizonte de la Palabra divina abraza y se extiende más allá de la Escritura, para comprenderla adecuadamente es necesaria la constante presencia del Espíritu Santo que «guiará hasta la verdad plena» (Jn 16, 13). Es preciso situarse en la corriente de la gran Tradición que, bajo la asistencia del Espíritu Santo y la guía del Magisterio, reconoció los escritos canónicos como Palabra dirigida por Dios a su pueblo y nunca dejó de meditarlos y descubrir en ellos las riquezas inagotables. El Concilio Vaticano II lo ratificó con gran claridad en la constitución dogmática Dei Verbum: «Todo lo dicho sobre la interpretación de la Escritura queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la Palabra de Dios»²³.

Vemos, pues, que la centralidad de la Palabra en la vida de la Iglesia bajo la guía del magisterio nos invita a sumergirnos en esta gran corriente de Tradición, de Vida para aprender a vivir bajo su impulso.

El Camino Neocatecumenal es, en palabras del Papa Juan Pablo II “un itinerario de formación católica válida para la sociedad y los tiempos de hoy”²⁴. Es, por tanto, una experiencia de crecimiento en la Fe, un verdadero catecumenado postbautismal²⁵.

²³ FRANCISCO, Papa. Discurso del Santo Padre Francisco a los miembros de la Pontificia Comisión Bíblica, 12 abril 2013. Disponible em: <https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/april/documents/papa-francesco_20130412_commissione-biblica.html>. Acceso em: 8 maio 2016.

²⁴ JUAN PABLO II, Papa. *Carta Ogniquavolta*, 30 agosto de 1990. Disponible em: < https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/letters/1990/documents/hf_jp-ii_let_19900830_ogni-qualvolta.html>. Acceso em: 5 mayo 2016.

²⁵ NEOCATECUMENALE: Iter Statuta = El Camino Neocatecumenal: Estatuto. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2008. art. 3, 1º.

La aprobación definitiva de los estatutos de este Camino el 11 de mayo de 2008, después de un periodo *ad experimentum*, nos ofrece a través de los estatutos y de la aprobación del directorio catequético una guía segura para su vida²⁶.

Como todo catecumenado, se basa en una triple fundación: Palabra, Liturgia y Comunidad²⁷. A este respecto, en el camino de fe, la experiencia de la Palabra como un diálogo continuo de Dios con el hombre que ilumina los acontecimientos de la vida cotidiana adquiere un papel esencial. "En el centro de todo el recorrido neocatecumenal hay una síntesis de predicación kerigmática, cambio de vida moral y liturgia"²⁸.

Ciertamente es necesario ofrecer a los que se acercan unas "claves hermenéuticas" que hagan posible la comprensión del mensaje bíblico en sus propias vidas, siendo en primer lugar el anuncio del kerygma que llama a conversión e ilumina todo el Misterio del que dan testimonio las Escrituras²⁹.

El ofrecimiento de estas claves se realiza en las catequesis iniciales donde antes de la entrega de la Biblia, en una liturgia presidida por el Obispo, se predicán dos acontecimientos de la historia de la salvación en la relación con la vida del creyente: Abraham (la palabra de la Fe) y el Éxodo (tipo del misterio pascual de Nuestro Señor Jesucristo). La entrega de la Biblia por el Obispo subraya que es la Iglesia Adulta la que va a ir introduciendo al catecúmeno en la escucha de la Palabra en la Tradición vida de la Iglesia.

El kerigma preparado por Dios a través de la historia de la salvación (Abraham, Éxodo, etc.): se dan las claves hermenéuticas necesarias para la escucha y la

²⁶ PONTIFICIO CONSEJO PARA LOS LAICOS. *Decreto 1140/08/AIC-110, 26 diciembre 2010*. Disponible em: < http://www.camminoneocatecumenale.it/public/file/it_decreto2008.pdf>. Acceso em: 8 mayo 2016.

²⁷ Id., 2008, art. 8.2.

²⁸ JUAN PABLO II, *papa*. Discurso a 350 catequistas itinerantes del Camino Neocatecumenal. L'Osservatore Romano, Roma, 18 enero 1994: «Vuestro mérito es el haber redescubierto una predicación "kerigmática", que invita a la fe también a los "alejados", realizando un itinerario postbautismal según las indicaciones del Ordo Initiationis Christianæ Adultorum, recordadas por el Catecismo de la Iglesia Católica (cfr. n. 1231). En el centro de dicho itinerario de fe hay una fructuosa síntesis entre predicación, cambio de vida moral y liturgia».

²⁹ NEOCATECUMENALE: *Iter Statuta = El Camino Neocatecumenal: Estatuto*. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2008. art. 9.1..

comprensión de la Sagrada Escritura: ver en Jesucristo el cumplimiento de las Escrituras y poner los hechos de la propia historia bajo la luz de la Palabra. Esta iniciación a la Escritura es sellada en una celebración de la Palabra, en que los participantes reciben la Biblia de manos del Obispo, garante de su auténtica interpretación, como signo de que la madre Iglesia de ahora en adelante a lo largo del Camino les nutrirá semanalmente en esta mesa, fuente viva de la catequesis³⁰.

El Neocatecumenado, nacido como respuesta y aceptación del Kerygma de Jesús muerto y resucitado, se distingue esencialmente por la supremacía de la Palabra de Dios³¹. Veamos cómo esta experiencia se articula en los diferentes momentos de este itinerario.

A. LA EXPERIENCIA DE LA PALABRA

Tras haber comenzado el itinerario neocatecumenal, en un primera fase de dos años aproximadamente, se comienza con una celebración de la Palabra semanal en la que, a través de temas sencillos (agua, aceite, cruz, etc.) del *Vocabulario de Teología Bíblica*, de Leon Dufour³², se van introduciendo en el lenguaje bíblico³³. La Escritura tiene un lenguaje propio en el que hay que ir sumergiéndose progresivamente³⁴.

En un segundo momento, se inicia la preparación en grupo y celebración durante un mes de los grandes temas de la Historia de la Salvación (Abraham, Éxodo, Conquista de la tierra, David, exilio, etc., hasta el tiempo de la Iglesia)³⁵. No solo hay un lenguaje que descubrir sino una historia donde Dios se manifiesta

³⁰ NEOCATECUMENALE: Iter Statuta = El Camino Neocatecumenal: Estatuto. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2008. art. 9.2.

³¹ Según Borobio (1988, p. 49), "la Palabra tiene en el CN un puesto central por los siguientes datos: las reuniones de la comunidad, tanto para la reflexión y diálogo, cuanto para la celebración, tienen por centro la Palabra; el material básico de estudio y reflexión durante la fase kerigmática y el precatecumenado es el *Vocabulario de Teología Bíblica*, de León-Dufour.

³² León-Dufour, Xavier (Coord.). *Vocabulario de teología bíblica*. Barcelona: Herder, 1993.

³³ NEOCATECUMENALE: Iter Statuta = El Camino Neocatecumenal: Estatuto, op. cit., art. 9.2.

³⁴ *Ibid.*, art. 19.1.

³⁵ *Ibid.*, art. 19.2.

y actúa. Esta historia tiene algo que ver con lo que el catecúmeno vive cada día, es tipo de las diferentes situaciones que puede atravesar el creyente.

Este lenguaje se configura históricamente, pues las palabras van adquiriendo a través del tiempo, el peso del uso, en un itinerario que supone una especie de traducción existencial en la que se produce una constante actualización en la que se abandonan lenguajes antiguos y aparecen nuevas palabras llenas de sentido en una dinámica inagotable propia de la tradición bíblica. La Palabra es abordada de manera no intelectual, sino sapiencial; no especulativa, sino orante. Para Bianchi, en el Neocatecumenado:

La palabra de Dios se percibe como mensaje de un viviente que interpela en forma directa la vida personal y la del grupo, y la Biblia es el libro que es preciso escuchar y del que hay que alimentarse en las dificultades del camino. Hay que reconocer, sobre todo, a los neocatecumenales un gran esfuerzo para dar la primacía a la palabra y una gran fidelidad en el contacto directo con la Escritura, que no solo es escuchada y rezada, sino también anunciada³⁶.

Los catequistas introducen esta metodología profundamente eclesial ilustrando al presbítero y a los responsables de la comunidad sobre cómo se realiza la preparación de estas celebraciones y su desarrollo³⁷. La Palabra no es algo, sino Alguien, una Persona que habla e ilumina la existencia. De aquí la importancia de la homilía dentro de la Celebración de la Palabra, "que tiene un lugar privilegiado, en la instrucción del Neocatecumenado", porque a través de ella "el presbítero prolonga la proclamación de la Palabra, interpretándola según el Magisterio y actualizándola en el hoy del camino de fe de los neocatecúmenos"³⁸.

³⁶ BIANCHI, Enzo. Carácter central de la Palabra de Dios. In: ALBERIGO, Giuseppe; JOSSUA, Jean-Pierre. *La recepción del Vaticano II*. Madrid: Ediciones Cristiandad, 1987. p. 169. Sin embargo, Floristán (1989, p. 103) hace un juicio valorativo más crítico: "La Palabra de Dios es absolutizada al modo barthiano. Además, Dios habla casi sólo por la Biblia, no por lo signos de los tiempos ni por los acontecimientos, que apenas tienen relieve."

³⁷ NEOCATECUMENALE: Iter Statuta = El Camino Neocatecumenal: Estatuto. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2008. Art. 10.4.

³⁸ VOLTAGGIO, Franco. La parola di Dio nelle comunità neocatecumenali. ZEVINI, Giorgio (Ed.). *Incontro con la Biblia: leggere, pregare, annunciare*. Roma: Libreria Ateneo Salesiano, 1978. p. 187-191.

Para el profesor Enrique Bonete el centro de esta novedad se encuentra en la presentación del mensaje cristiano de una forma nueva:

ésta es una de las aportaciones más llamativas del Camino Neocatecumenal: la capacidad de acercar, de manera profunda y sencilla a la vez, el acontecimiento salvífico de Cristo a través de un lenguaje directo y liberador. Lo que para tantos católicos no era más que un voluminoso libro de adorno en sus casas, que no sabían comprender ni relacionar con sus vidas, tras el paso por esta iniciación cristiana se convierte en un libro vivo e iluminador de sus diversas situaciones históricas; siendo así posible, como dice el Concilio, que llene más y más los corazones de los hombres` (DV 26)³⁹.

Este amor y veneración a la Sagrada Escritura, está llevando a la necesidad de adecuar espacios celebrativos con una estética nueva al interior de las parroquias⁴⁰. Se ve cada vez con mayor claridad y urgencia que el lugar de la Palabra, la dignidad del local y la belleza de la sala, han de estar ordenados de tal forma que propicien y faciliten a la asamblea una celebración de encuentro verdaderamente *epifánico*: "En los Libros sagrados, el Padre, que está en el cielo, sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos" (DV, nº 21). Estos espacios celebrativos reciben el nombre de *catecumenium* y ya son una realidad en no pocas parroquias esparcidas por todo el mundo.

Un papel importante en esta introducción pedagógica la lenguaje bíblico lo ocupan los cantos que son aprendidos y usados en la liturgia tomados de la Escritura. La celebración litúrgica queda impregnada de estos

³⁹ BONETE, Enrique. Reflexiones sobre la relación entre el 'Camino Neocatecumenal' y el concilio Vaticano II. *Communio*, [Madrid], p. 550, nov./dic. 1996.

⁴⁰ En la Convivencia celebrada en Nueva York (abril de 1997) con 253 Obispos de las Américas sobre el tema, 'Evangelización y Camino Neocatecumenal', el planteamiento de fondo que apareció con fuerza es que "sólo una nueva estética salvará a la Iglesia". Cf. CENTRO NEOCATECUMENAL DE ROMA, 1997. Acerca de la 'búsqueda' de una nueva arquitectura que responda a la nueva estética del hombre de hoy, consulte Del Palacio Pérez Medel (2001), Grippa (1993), Bouyer y Del Palacio Pérez Medel (2000), Bergamo y Del Prete (1997) y Maldonado (2002).

textos que son memorizados en el uso contante y que ofrecen un lenguaje nuevo que constituye la base de una verdadera teología cantada⁴¹.

Momento fundamental de todo este proceso como ápice y síntesis de la Historia de la Salvación es la liturgia de la Palabra en la Vigilia Pascual. En este momento la Luz de Cristo resucitado ilumina la proclamación del Antiguo Testamento y proclama el Misterio Pascual de Cristo realizado en los sacramentos de la iniciación cristiana⁴².

Con motivo del Sínodo de Europa – celebrado en 1999 – Kiko Argüello tuvo una intervención en el Aula Sinodal, y en su alocución hizo referencia a la ‘nueva estética’ del Camino Neocatecumenal:

Nosotros hemos visto -durante treinta años de experiencia y en más de cien naciones- la urgencia de que las estructuras de la Iglesia se renueven; como la parroquia, que, ante la ‘aldea global’ de McLuhan, pueda transformarse en una ‘aldea celeste’, con una nueva estética: un catecumenium, con espacios modernos para el culto y para la vida de las pequeñas comunidades, un modelo social más humano, capaz de abrir espacios a la nueva cultura⁴³.

El estatuto dedica el artículo 11 a la celebración semanal de la Palabra que es uno de los tres ejes de la articulación del Camino y que es una verdadera recuperación real de la Liturgia de la Palabra en la Iglesia⁴⁴:

§ 1. Cada comunidad neocatecumenal tiene semanalmente una celebración de la Palabra de Dios, normalmente con cuatro lecturas, según los temas indicados en el Directorio catequético del Camino Neocatecumenal para cada etapa.

⁴¹ Cf. CALLES GARZÓN, Juan José. Resucitó: fundamentos de una Teología cantada. Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca, 2012.

⁴² Cf. CALLES GARZÓN, Juan José. La Vigilia Pascual: corazón de la Iglesia. Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca, 2013.

⁴³ Kiko Argüello pide una renovación para que las parroquias sean ‘aldeas celestes’. *La Razón*, 7 oct. 1999.

⁴⁴ NEOCATECUMENALE: Iter Statuta = El Camino Neocatecumenal: Estatuto. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2008. art. 11.

§ 2. En la celebración de la Palabra de Dios, antes de la homilía, el presbítero invita a quien lo desea entre los presentes a expresar brevemente lo que la Palabra proclamada ha dicho a su vida. En la homilía, que tiene un lugar privilegiado en la instrucción del Neocatecumenado, el presbítero prolonga la proclamación de la Palabra, interpretándola según el Magisterio y actualizándola en el hoy del camino de fe de los neocatecúmenos.

§ 3. Cada celebración de la Palabra es preparada cuidadosamente, por turno, por un grupo de la comunidad, con la ayuda, cuando es posible, del presbítero. El grupo escoge las lecturas y los cantos, prepara las moniciones y dispone la sala y los signos litúrgicos para la celebración, cuidando con celo la dignidad y la belleza de los mismos.

§ 4. Para profundizar la Escritura «con la inteligencia y el corazón de la Iglesia», los neocatecúmenos se ayudan sobre todo de la lectura de los escritos de los Padres, de los documentos del Magisterio, en especial del Catecismo de la Iglesia Católica, y de obras de autores espirituales.

A continuación se pasa a la preparación y celebración de los diferentes personajes de la historia de la salvación (Patriarcas, Moisés, Profetas, Jueces, etc..) insistiendo en qué relación tienen con la vida y cómo son tipo o antitipo de Jesucristo. A la vez se realiza una iniciación a la oración de la Iglesia y a los Salmos como elemento fundamental de esta. Para ello se celebra cada salmo en una liturgia doméstica por grupos en la que se leen todos los paralelos bíblicos de cada uno de los Salmos y se interroga sobre la relación con la propia vida y cómo todos los salmos tienen un marcado carácter cristológico⁴⁵:

⁴⁵ NEOCATECUMENALE: Iter Statuta = El Camino Neocatecumenal: Estatuto. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2008. art. 20.1.

Los neocatecúmenos, escrutando los salmos en pequeños grupos, son iniciados a la práctica asidua de la "lectio divina" o "scrutatio scripturæ", «en la que la Palabra de Dios es leída y meditada para transformarse en oración». En efecto, «la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo».

También es muy importante en orden a la comprensión de la Escritura y la transmisión de la Fe la celebración doméstica hecha durante los Laudes del Domingo en la que se aprende desde la infancia, en el ámbito de la familia cristiana, a proyectar la luz de la Palabra de Dios sobre la propia existencia y los acontecimientos vividos durante la semana por los más jóvenes de la familia⁴⁶.

Posteriormente se insiste en la relación de la Escritura con los elementos fundamentales de la Fe de la Iglesia. La relación de la Escritura con la Tradición vida de la Iglesia se establece a través del estudio de los artículos del Credo y las peticiones del Padrenuestro, así como diversos temas relacionados con la presencia de la Virgen María en la Historia de la Salvación y en la vida de la Iglesia⁴⁷.

Este recorrido expresa una educación en la Fe que conlleva un conocimiento vital de la Sagrada Escritura y la experiencia de que esta es luz en el camino del creyente. En el centro de todo este itinerario está un esfuerzo por actualizar la Palabra al hombre de hoy (IV.A.1).

Se continúa con el estudio del Sermón de la Montaña como corazón del mensaje evangélico a las luz de toda la Escritura y la Tradición de la Iglesia. Posteriormente se comienza el estudio de los libros bíblicos uno por uno.

B. LA LECTIO DIVINA

En nuestros tiempos se ha observado un renacer del interés por la *lectio divina*. Diferentes iniciativas surgen por diferentes lugares que, recuperando

⁴⁶ NEOCATECUMENALE: Iter Statuta = El Camino Neocatecumenal: Estatuto. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2008. art. 14.3.

⁴⁷ Ibid., art. 20.3.

lo esencial de la tradición monástica actualizan este método. La Comisión señala la importancia de esta práctica. Es una lectura de la Escritura como Palabra de Dios que, conducida por la acción del Espíritu Santo lleva a la meditación, oración y contemplación. (IV.C.1-2). La novedad es que la *Dei Verbum* n. 25 la recomienda a todos los fieles para que la practiquen tanto individualmente como en grupo.

En el camino neocatecumenal se recoge esta exhortación y se pone en práctica a través de la preparación de las celebraciones en pequeños grupos y sobre todo a través de la *Scrutatio de la Palabra* que constituye un momento privilegiado⁴⁸. Se presta especial atención al contenido y unidad de toda la escritura recorriendo los paralelos bíblicos que enriquecen la comprensión del texto, así como el contexto próximo y la interpretación en los Padres.

La *lectio* personal se procura que sea al ritmo de la liturgia. Tiene entonces por objeto los textos de la Misa del día así como los del Oficio bienal de lecturas.

C. LA FORMACIÓN EN LOS SEMINARIOS DIOCESANOS REDEMPTORIS MATER⁴⁹

La práctica que hemos expuesto anteriormente se realiza de forma solemne y litúrgica en los Seminarios *Redemptoris Mater* semanalmente como un momento espiritualmente fuerte que conduzca a los candidatos a las órdenes sagradas a un amor efectivo a la Sagrada Escritura en su preparación al ministerio pastoral en el que destacan la catequesis, la predicación y el apostolado bíblico (IV.C.3).

En el ámbito de los estudios se siguen las indicaciones de la *ratio studiorum* con una seria dimensión intelectual. En mi experiencia en la enseñanza en los seminarios procuro seguir las indicaciones de la Comisión: comunicar a los estudiantes una profunda estima por la

⁴⁸ Ibid., art. 20.1.

⁴⁹ BLÁZQUEZ, Ricardo. El 'Camino neocatecumenal' y la formación para el presbiterado en el seminario 'Redemptoris Mater' de Roma. *Communio*, Madrid, v. XII, n. 90, p. 452-471, sept./oct. 1990.

Sagrada Escritura, que aprecien mejor su valor literario, histórico, social y teológico.(III.B.C.3). No nos debemos limitar a transmitir una serie de conocimientos que los estudiantes reciban pasivamente sino estimularlos a aplicar los métodos que están a su alcance. Esto se debe hacer alternando las exposiciones sintéticas y el estudio de pasajes concretos del Antiguo y Nuevo Testamento evitando ser unilateral y equilibrando el contenido exegético y doctrinal.

En ellos encontramos un ámbito arquitectónico nuevo, que recibe el nombre de *Santuario de la Palabra*. Es este un lugar celebrativo y litúrgico. En él se reza la Liturgia de las Horas. También es un espacio para la adoración, el silencio y la meditación bajo la presencia de la Palabra de Dios que es venerada “como lo ha hecho la Iglesia con el Cuerpo de Cristo” . De ahí que se encuentre entronizada la Sagrada Escritura en el *sagrario de la Palabra*. Y por último, el Santuario de la Palabra se transforma, un día a la semana, en una asamblea de oyentes, meditadores y escrutadores de la Palabra. Todos los seminaristas son iniciados a la *scrutatio scripturae* (cf. Jn 5,39), una modalidad de *lectio divina* “en la que la Palabra de Dios es leída y meditada para transformarse en oración” (SCN, art. 20 1ª).

Se convierte así, este espacio y este tiempo, en un elemento esencial de la formación espiritual de los seminaristas tal y como sugiere la Exhortación Apostólica de Juan Pablo II *Pastores dabo vobis*: “La familiaridad con la Palabra de Dios facilitará el itinerario de la conversión [...] Es necesario acercarse y escuchar la Palabra de Dios tal como es, pues hace encontrar a Dios mismo, a Dios que habla al hombre [...] Se trata de leer las Escrituras escuchando las palabras, la Palabra de Dios, como nos recuerda el Concilio: ‘La Sagrada Escritura contiene la Palabra de Dios, y en cuanto inspirada es realmente Palabra de Dios’ [...] El conocimiento amoroso y la familiaridad orante con la Palabra de Dios revisten un significado específico en el ministerio profético del sacerdote, para cuyo cumplimiento adecuado son

una condición imprescindible, principalmente en el contexto de la ‘nueva evangelización’, a la que hoy la Iglesia está llamada” (PDV, nº 47)⁵⁰.

La ‘modalidad hermeneútica’ de acceso a la Escritura en los Seminarios, en su ‘forma litúrgica’ se asemeja a la ‘lectio divina’ tal y como viene descrita en el documento de la Pontificia Comisión Bíblica: “Es una lectura, individual o comunitaria, de un pasaje más o menos largo de la Escritura, acogida como Palabra de Dios, y que se desarrolla bajo la moción del Espíritu en meditación, oración y contemplación”; en cuanto al ‘método de actualización’ sigue también aquel que viene señalado en dicho documento: “La interpretación de la *Escritura por la Escritura* es el método más seguro y fecundo, especialmente en el caso de textos del Antiguo Testamento que son releídos en el Antiguo Testamento (p. ej., el maná de Ex 16 en Sb 16,20-29) y/o en el Nuevo Testamento (Jn 6). La actualización de un texto bíblico en la existencia cristiana no puede hacerse correctamente sin establecer una relación con el misterio de Cristo y la Iglesia”⁵¹.

A modo de conclusión podemos afirmar que encontramos que el Camino Neocatecumenal es una verdadera iniciación a la vida cristiana y en especial, a la comprensión de la Sagrada Escritura como Palabra de Dios en lenguaje humano. Tiene una propedéutica propia para iniciar al creyente en el lenguaje propio de la Escritura, en sus formas de hablar, etc., posibilitando una verdadera hermenéutica de la Fe en una comunidad guiada por la ayuda de los catequistas y presbíteros que en un contexto litúrgico favorece su acogida en la vida concreta de cada día.

⁵⁰ BENLLOCH POVEDA, Antonio et al. *Os daré pastores según mi corazón*: comentario y texto de la Exhortación Apostólica ‘Pastores dabo vobis’ de Juan Pablo II. Valencia: Edicep, 1992. El documento de la Pontificia Comisión Bíblica vuelve a insistir en este punto: “Es, pues, deseable que la formación de los futuros presidentes de asambleas y de aquellos que los acompañan, tenga en cuenta las exigencias de una Liturgia de la Palabra de Dios fuertemente renovada. Así, gracias a los esfuerzos de todos, la Iglesia continuará la misión que le ha sido confiada, “de tomar el pan de vida de la mesa de la Palabra de Dios, como de la del Cuerpo de Cristo, para ofrecerlo a los fieles” (Dei Verbum, 21). Cf. PONTIFICIA COMISSÃO BÍBLICA, 1996, p. 119.

⁵¹ Cf. PONTIFICIA COMISIÓN BÍBLICA (1996, p. 113.119); COLOMBÁS (1980); MASINI (2001). El Papa Juan Pablo II, tuvo la oportunidad de bendecir el Santuario de la Palabra del Seminario Diocesano Redemptoris Mater de Santo Domingo en 1992, y también el de la Casa ‘*Domus Galileae*’ en Tierra Santa el año 2000.

Al mismo tiempo se va desarrollando una comprensión fundamentada en la tradición bíblica prestando atención a la unidad de toda la Escritura e interpretando el Antiguo testamento a la luz del misterio Pascual. La conexión con la Tradición viviente de la Iglesia se realiza mediante la exposición sistemática de las verdades de la Fe contenida en el símbolo de la Fe ayudados por los Padres de la Iglesia.

Todo esto para que el mensaje religioso de la Escritura y su poder como Palabra de Dios que es capaz de cambiar la vida del hombre que la acoge se manifieste en la vida del cristiano en una comunidad concreta que tiene como misión encarnar la Palabra para la salvación del mundo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARENS, Edmund. "Intentio textus" und "Intentio auctoris". In: SIMPOSIO DALLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, 1997, Roma.

Annali... Roma: Librería Editrice Vaticana, 2001. p. 187-207.

BENLLOCH POVEDA, Antonio et al. *Os daré pastores según mi corazón: comentario y texto de la Exhortación Apostólica Pastores dabo vobis* de Juan Pablo II. Valencia: Edicep, 1992.

BERGAMO, Maurizio; DEL PRETE, Mattia. *Espacios celebrativos: estudio para una arquitectura de las iglesias a partir del Concilio Vaticano II*. Bilbao: EGA, 1997.

BIANCHI, Enzo. Carácter central de la Palabra de Dios. In: ALBERIGO, Giuseppe; JOSSUA, Jean-Pierre (Dir.). *La recepción del Vaticano II*. Madrid: Ediciones Cristiandad, 1987. p. 150-174.

BLÁZQUEZ, Ricardo. El 'Camino neocatecumenal' y la formación para el presbiterado en el Seminario 'Redemptoris Mater' de Roma. *Communio*, Madrid, v. XII, n. 90, p. 452-471, sept./oct. 1990.

_____. *Las comunidades neocatecumenales: discernimiento teológico*. 4. ed. Bilbao: Desclée de Brouwer, 1989.

BORGONOVO, Gianantonio, Una proposta de rilettura dell'ispirazione biblica dopo gli apporti della Forme Redaktionsgeschichte en

L'Interpretazione della Bibbia nella Chiesa. In: SIMPOSIO DALLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, 1999, Roma. *Annali...* Roma: Librería Editrice Vaticana, 2001. p. 41-63.

BONETE, Enrique. Reflexiones sobre la relación entre el 'Camino Neocatecumenal' y el concilio Vaticano II. *Communio*, [Madrid], año 18, nov./dic. 1996.p. 547-557.

BOROBIO, Dionisio. *La recepción del Concilio por diversos movimientos cristianos postconciliares en España. Salmanticensis*, Salamanca, v. 35, n. 1-2, p. 29-61, 1988.

BOUYER, Louis; PALACIO PÉREZ-MEDEL, José Luis. *Arquitectura y Liturgia*. [Barakaldo]: Grafite Ediciones, 2000.

CALLES GARZÓN, Juan José. *Resucitó: fundamentos de una Teología cantada*. Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca, 2012.

- Catecumenado y Comunidad Cristiana en el Episcopado Español (1964-2006). Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca, 2006.
- El camino neocatecumenal: Un catecumenado parroquial. Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca, 2005.
- La Vigilia Pascual: corazón de la Iglesia . Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca, 2013.

CENTRO NEOCATECUMENAL DE ROMA, 1997. . *Nueva evangelización en las Américas y Camino Neocatecumenal*, New York (1-5 de Abril de 1997). Roma: Centro Neocatecumenal de Roma, 1997. [Manuscrito].

COLLANTES, Justo. *La fe de la Iglesia Católica: las ideas y los hombres en los documentos doctrinales del magisterio*. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1983.

COLOMBÁS, Garcia Maria. *La lectura de Dios: aproximación a la lectio divina*. Zamora: Monte Casino, 1980.

CORETH, Emerich. *Cuestiones fundamentales de hermenéutica*. Barcelona: Herder, 1972.

FLORISTAN, Cassiano. *Para comprender el catecumenado*. Navarra: Verbo Divino, 1989.

FRANCISCO, Papa. *Discurso del Santo Padre Francisco a los miembros*

de la Pontificia *Comisión Bíblica*. Disponible em: <https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/april/documents/papa-francesco_20130412_commissione-biblica.html>. Acesso em: 8 maio 2016.

GRECH, Prosper. The "Regula fidei" as hermeneutical principle yesterday and today. In: SIMPOSIO DALLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, 2001, Roma. *Annali...* Roma: Librería Editrice Vaticana, 2001. p. 208-224.

GRIPPA, M. A. El edificio de culto como signo visible del misterio eclesial, ayer y hoy: *Communio*, [Madrid], v. X, n. Y, p. 260-267, mayo/jun. 1993.

JUAN PABLO II, Papa. *Carta Ogniquavolta*, 30 agosto de 1990. Disponible em: <https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/letters/1990/documents/hf_jp-ii_let_19900830_ogni-qualvolta.html>. Acesso em: 5 mayo 2016.

_____. Discurso a 350 catequistas Discurso a 350 catequistas itinerantes del Camino Neocatecumenal. *L'Osservatore Romano*, Roma, 18 enero 1994.

LÉON-DUFOUR, Xavier (Coord.). *Vocabulário de teología bíblica*. Barcelona: Herder, 1993.

MALDONADO, Luis. *Liturgia, arte, beleza*, Madrid: San Pablo, 2002.

MARLÉ, René. *El problema teológico de la hermenéutica*. Madrid: Razón y Fe, 1965.

MASINI, Mario. *La lectio divina*. Madrid: La Biblioteca de Autores Cristianos, 2001.

NEOCATHECUMENALE: *Iter Statuta = El Camino Neocatecumenal: Estatuto*. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2008.

PALACIO PÉREZ-MEDEL, José Luis. *Arquitectura, liturgia y nueva estética en el tercer milenio para la nueva evangelización: lección inaugural del Curso académico 2001*. [Manuscrito].

PONTIFICIO CONSEJO PARA LOS LAICOS. Decreto de aprobación definitiva del estatuto del Camino Neocatecumenal, 11 mayo 2008. In: NEOCATHECUMENALE: *Iter Statuta = El Camino Neocatecumenal: Estatuto*. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2008.

RATZINGER, Joseph. *Jesús de Nazaret: desde el bautismo a la transfiguración*. Madrid: Esfera de los Libros, 2007.

SAYÉS, José Antonio. *Teología fundamental: la razón de nuestra esperanza*. Valencia: Edicep, 2006. p. 543.

SECKLER, Max. Problematik des biblischen Kanons und die Wiederentdeckung seiner Notwendigkeit en L´Interpretazione della Bibbia nella Chiesa. In: SIMPOSIO DALLA

CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, 1997, Roma. *Annali...* Roma: Librería Editrice Vaticana, 2001. p. 150-177.

SÖDING, Thomas. Kriterien im Neuen Testament für eine Theologie des Altes Testaments. In: SIMPOSIO DALLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, 1999, Roma. *Annali...* Roma: Librería Editrice Vaticana, 2001. p. 232-272.

VOLTAGGIO, Franco. La parola di Dio nelle comunità neocatecumenali. In: ZEVINI, Giorgio (Ed.). *Incontro con la Bibbia: leggere, pregare, annunciare*. Roma: Librería Ateneo Salesiano, 1978. p. 187-191.

WILLIAMSON, Peter. Catholic Exegesis today: an interview with Albert Vanhoye. *Biblical Studies on the Web*, Rome, v. 1, p. 11-19, 1998.